

I L S A

CLAVY: BASE DE DATOS PARA EL CONOCIMIENTO EXPERTO

Grupo ILSA

- Joaquín Gayoso (Escuela Téc. Sup. de Ingeniería de Sistemas Informáticos UPM)
- José Luis Sierra (Facultad de Informática UCM)

BASE DE DATOS VS BASE DE CONOCIMIENTO

“Una **base de conocimiento** es un tipo especial de **base de datos** para la gestión del conocimiento. Provee los medios para la **recolección, organización y recuperación computarizada de conocimiento.**” (*Labrador Rubio, 2020*)

ETL (EXTRACT-TRANSFOR-LOAD)

*“ETL is a type of data integration that refers to the three steps (**extract, transform, load**) used to blend data from multiple sources... data is taken (**extracted**) from a source system, converted (**transformed**) into a format that can be analyzed, and stored (**loaded**) into a data warehouse or other system.”* [ETL es un tipo de integración de datos que se refiere a los tres pasos (extraer, transformar, cargar) que se utilizan para combinar datos de múltiples fuentes ... los datos se toman (extraen) de un sistema de origen, se convierten (transforman) a un formato que se puede analizar y almacenar (cargar) en un almacén de datos u otro sistema.] (“What Is ETL?,” 2021)

DATA CURATION

La curación de datos es definida como "*all the processes needed for principled and **controlled data creation, maintenance, and management, together with the capacity to add value to data***" [todos los procesos necesarios para la creación, el mantenimiento y la gestión de datos controlados y basados en principios, junto con la capacidad de agregar valor a los datos] (Renée J. Miller, 2014)

CLAVY

CLAVY - ETL

CLAVY — DATA CURATOR

CLAVY — KNOWLEDGE DATABASE

- XML
- JSON
- XLS/XLSX
- IMS-CP
- WORD
- Specialized
-

- Finder
- Browser
- Filter
- Object Access
- Specialized Access
- Visualizaciones.

CONCLUSIONES

Los almacenes de datos no siempre albergan conocimiento.

El conocimiento es agregado por los expertos en los datos.

El conocimiento no es estandarizable y puede estar diseminado en múltiples datos, formatos y estilos.

Dotar de herramientas de homogenización y curación de datos permite preservar y ampliar el conocimiento en los datos.

Proveer a los expertos de mecanismos complejos de análisis y navegación permite a los expertos nuevas interpretaciones de los datos.

La herramienta Clavy es una aproximación a ese objetivo.

TRABAJO FUTURO

Explorar nuevos mecanismos de **Entrada y Salida** de datos.

Explorar nuevos mecanismos de **Búsqueda y Navegación**.

Explorar nuevos mecanismos de **Visualización**.

Explorar nuevos mecanismos de **Edición y Completado Automático**.

Diseño **mas amigable** de curación de cara al experto.

REFERENCIAS

1. Labrador Rubio, salud.ccm.net (24 de mayo de 2020). «Bases de conocimiento»¹. ccm (05242020) (CCM BENCHMARK GROUP 94 rue de Provence 75009 París, Francia.<https://es.ccm.net/faq/2158-organizacion-crear-una-base-de-conocimientos>
2. What Is ETL? (2021). Retrieved September 17, 2021, from Sas.com website: https://www.sas.com/en_us/insights/data-management/what-is-etl.html
3. Renée J. Miller, “Big Data Curation” in 20th International Conference on Management of Data (COMAD) 2014, Hyderabad, India, December 17–19, 2014